

ANDROID STUDIO DASTURI YORDAMIDA YARATILGAN “ZIYORAT TURIZMI” MOBIL ILOVASINI YARATISH VA UNING ISHLASH NATIJALARI

IMOMOVA ODINAXON JUMABOY QIZI

Termiz davlat universiteti magistranti

E-mail: aydin.toh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17484674>

Annotatsiya. Bu maqolada Android Studio dasturining ishlash imkoniyatlari, turli operatsion tizimlar uchun talablar muhokama qilinadi. Tanlangan obyekt sifatida Surkhondaryo viloyati bo'yicha “Ziyorat turizmi” mobil ilovasining yaratilish va ishlash tahlili keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Android Studio, Ziyorat turizmi, operatsion tizimlar uchun talablar, Java, Java Development Kit.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности работы программы Android Studio, а также требования, предъявляемые к различным операционным системам. В качестве объекта исследования выбрано создание и функционирование мобильного приложения «Зиярат-туризм» по Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: Android Studio, Зиярат-туризм, операционные системы, Java, Java Development Kit.

Abstract. This article discusses the capabilities of Android Studio and the requirements for different operating systems. As a case study, the creation and operation of the “Ziyorat Tourism” mobile application for the Surkhondarya region are analyzed.

Keywords: Android Studio, Ziyorat Tourism, operating systems, Java, Java Development Kit.

Hozirgi sun'iy intellekt va axborot tehnologiyalari rivojlanish fonida har bir soha uchun qulay va soddalashtirilgan mobil ilovalar yaratish ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Quyida Android Studio dasturining ishlash ko'nikmalari va bu dastur yordamida mobil ilova yaratish bosqichlarini tahlilini keltiramiz.

Avvalo Android Studio dasturidan foydalanishimiz uchun bu dasturning o'zi yetarli emas, unga qo'shimcha ya'ni android ilovalar yaratishni qulay bo'lishi uchun Java Development Kit majmuasini o'rnatish zarur, undan keyingina Android Studio dasturini o'rnatishimiz kerak. Agar Android Studio dastur ishlab chiqarishga mo'ljallangan maxsus ustaxona deb tushunsak, uning ishini takomillashtirish kerak. Bunda ustaxona qanchalik zo'r bo'lmasin maxsus jihozlar Java Development Kit bo'lmasa u befoydadir. Shuning uchun eng avvalo Java Development Kitni o'rnatib, zarur jihozlarga ega bo'lib olishimiz kerak. Dasturlarning to'g'ri o'rnatilishiga kata e'tibor berishimiz lozim, aks holda dasturdan to'g'ri foydalana olmaymiz. Bu dasturlarni o'rnatish internet tezligiga qarab 30 daqiqadan 1 soatgacha vaqtni olishi mumkin.

Dasturni o'rnatishdan oldin biz ishlayotgan kompyuterimiz ayrim talablarga javob bera olishini tekshiramiz. Bunday talablarga quyidagilar kiradi:

Windows uchun talablar

- Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit or 64-bit)
- 3 GB RAM minimum, 8 GB RAM (*tavsiya qilingan*) (plus 1 GB Android Emulator uchun)
- 2 GB hotiradan joy minimum, 4 GB (*tavsiya qilingan*) (500 MB IDE plus 1.5 GB Android SDK uchun va emulator system image uchun)
- 1280 x 800 minimum ekran o'lchami

Mac OS uchun talablar

- Mac OS X 10.10 (Yosemite) yoki yuqori, 10.13 gacha (High Sierra)
- 3 GB RAM minimum, 8 GB RAM (*tavsiya qilingan*) (plus 1 GB Android Emulator uchun)
- 2 GB hotiradan joy minimum, 4 GB (*tavsiya qilingan*) (500 MB IDE plus 1.5 GB Android SDK uchun va emulator system image uchun)

- 1280 x 800 minimum ekran o'lchami

Linux OS uchun talablar

- GNOME or KDE desktop. Ubuntu 14.04 LTS, Trusty Tahr
- GNU C Library (glibc) 2.19 yoki yuqori
- 3 GB RAM minimum, 8 GB RAM (*tavsiya qilingan*) (plus 1 GB Android Emulator uchun)
- 2 GB hotiradan joy minimum, 4 GB (*tavsiya qilingan*) (500 MB IDE plus 1.5 GB Android SDK uchun va emulator system image uchun)
- 1280 x 800 minimum ekran o'lchami

Java dasturini o'rnatish quyidagi qadamlar orqali amalga oshiriladi:

Kompyuterga Java o'rnatilgan yoki o'rnatilmaganligini tekshirib ko'rish kerak. Buning uchun: Terminalni ishga tushirib Java -Version matnini kiritamiz va «Enter»ni bosgan holda bilib olishimiz mumkin.

Java Development Kit jamlamasini yuklab olish.

Java Development Kit (JDK) ni siz Oracle.com saytidan yuklab olishingiz mumkin. Saytada ko'plab takliflar beriladi biz aynan JDK (Java Development Kit) ni tanlashimiz kerak.

Yuklab olish havolasi bosganingizda yuklab olish shartlari ro'yxati chiqadi. **Java Development Kit** menyusiga o'tamiz, yuklab olamiz va kompyuterga o'rnatamiz. Dastur o'rnatilganligiga ishonch hosil qilganimizdan keyin Android studioni o'rnatishni boshlaymiz:

Android Studio Dasturini o'rnatish uchun Android Studio.com saytiga o'tamiz va Download Android Studio for Windows bo'limini tanlaymiz. Yuklash shartlarini o'qib roziligimizni tasdiqlaymiz va yuklash tugmasini bosamiz va kompyuterga o'rnatamiz.

Android Studionni Windows 10 x64-bit ga o'rnatish

Ko'chirib bo'lganingizdan so'ng bizda xuddi shu ekran ochiladi.

Set up Android Studio **Next** tugmasini bosgan holda keyingi oynaga o'tamiz, ya'ni Android Virtual Device paneliga o'tiladi.

Next tugmasini bosamiz, va Choose Start Menu Folder paneliga o'tamiz va **Install** tugmasini bosamiz.

Finish tugmasi bosilishi bilan Android Studio avtomatik tarzda ishga tushadi va birinchi bo'lib sizdan android studioga tegishli loyihani ya'ni proektini ochishni yoki ochmaslikni so'raydi. Agar proyektimizni birdaniga ishga tushirmoqchi bo'lsak 1 radio buttonni tanlasangiz bo'ladi yoki ikkinchisi tanlab jarayonni davom ettiramiz. Shu tariqa Android studio dasturi kompyuterimizga o'rnatiladi.

Kompyuterga quyidagilar o'rnatilgan bo'lsa ilova yaratishni boshlash mumkin:

1. Java Development Kit o'rnatilganligi;
2. Android Studio dasturining o'rnatilganligi.

Mobil ilovani yaratish uchun android studio dasturini ishga tushiramiz va o'zimizga kerakli bo'lgan rasmlar, ma'lumotlar va ikonkalarini Android studio dasturining maxsus papakalariga joylanadi. Surxondaryo viloyatidagi turizm salohiyati yuqori bo'lib, ko'plab diqqatga sazovor joylar mavjud masalan tarixiy obidalar, tog'lar, sharsharalar, landshaftlar. Bu imkoniyatlarni reklama qilish orqali butun dunyo sayyohlarining e'tiborini tortish mumkin,

buning uchun mukammal ko‘rinishdagi, dunyo standartlariga javob beradigan mobil ilova yaratish samarali bo‘ladi. Mobil ilovadan foydalanuvchi shaxs birinchi navbatda uning tashqi belgisiga ahamiyat beradi, tashqi belgi foydalanuvchini o‘ziga jalb qilsa demak ilovalar dasturchisi o‘z maqsadiga yetgan bo‘ladi. Ilovalar do‘konidagi mobil ilovalarning tashqi belgisiga e‘tibor beradigan bo‘lsak har bir belgi ilovaning qanday ilova ekanligi, nima maqsadda foydalanish mumkinligini bilish mumkin. Masalan o‘yin ilovalari uchun shunga mos qahramonlar rasmlari va ranglari, turizm uchun o‘sha davlatning turistik hududlari rasmi yoki mamalakat milliy ramzlari, ranglarini ko‘rish, sport turidagi ilovalarga sport anjomlari, video va foto tahrirlovchilar uchun rasm yoki video kadrlar belgilari qo‘yilishi mumkin. Mobil ilovani yaratishimizda birinchi navbatda ilovalar do‘konidagi ilova belgisi ko‘rinishini yaratishimiz lozim va buni amalga oshirib olindi. Ilova belgisini yaratishda kelishi kutilayotgan turistlarning e‘tiborini tortish maqsadida Surxondaryo viloyatidagi mashhur Al Hakim at-Termiziy maqbarasi rasmi yuqori va pastki qismlarida «Surxondaryoga sayohat» so‘zlari ingliz tili va o‘zbek tillarida yozilgan. Buning asosiy sabablari ingliz tili jahon tili bo‘lib deyarli dunyodagi ko‘plab davlatlarda ishlatiladi, o‘zbek tilida yozilishi bu ilova nafaqat chet eldan kelgan sayyohlar uchun balki mamlakatimizdagi sayyohlar uchun ham mo‘ljallanganligidir. Belgining asosiy qismi yashil ranglarda ifodalangan, bu Surxondaryo viloyatidagi yashillik tog‘lar, adirlar va toza tabiat belgisidir.

1-rasm. Mobil ilovaning ilovalar do‘konidagi belgisi¹

Mobil ilovaning asosiy menyusini yaratish uchun asosiy ko‘rinishga Sulton Saodat majmuasi rasmi va «UZB Surkhondaryo» so‘zi yozilgan, kichik yozuv qismiga «Ziyorat turizmi» so‘zlari yozilgan. Asosiy menyusning bo‘limlari ketma-ket joylashuviga alohida e‘tibor berilgan bo‘lib, ilovaning asosiy qismiga mos bo‘lgan. Menyuning bu ko‘rinishi sayyohlarning mamlakatimizga qiziqishini oshiradi va UZB belgisi orqali bu hududlar O‘zbekiston respublikasida joylashganligini anglatib turadi. Pastki qismi yashil rangda ifodalandi. Yashil rang Surxondaryo viloyatining yashil tabiati va landshaftga ega ekanligini ifodalaydi. Asosiy menyu har bir ilovaning yuzi hisoblanadi ya’ni foydalanuvchi ilovani ishga tushurishi bilan ilova haqida Xulosalar chiqarishi mumkin.

¹ Muallif ishlanmasi

2-rasm. Asosiy menyu ko'rinishi²

«Surxondaryoning ziyorat turizmi» ilovasi oynasida asosan viloyatdagi “Ziyorat turizm” hududlarining rasmlari, videolari, audio ma'lumotlar, kitoblar, hudud haqida amalga oshirilgan suhbatlar, web saytlari, hozirda barcha texnologik jarayonlarda qo'llanilayotgan QR kodlari va qibla tomonlarini aks etuvchi komposlar haqidagi bo'limlardan iborat:

1.1 *Al Hakim at-Termiziy* – Surxondaryo viloyatiga, nafaqat ziyorat turizmi balki boshqa maqsad bilan tashrif buyurgan boshqa davlat fuqarolari Al Hakim at-Termiziy ziyoratgohini ko'rishni maqsad qilishadi, shuning uchun ham ilovaning birinchi bo'limi mazkur ziyoratgoh haqida bo'ladi. Mobil ilova foydalanuvchilari bu bo'limda ziyoratgoh haqidagi rasmlar, audio ma'lumotlar, video ma'lumotlar, kitoblar, suhbatlar, ziyoratgohning xaritada joylashuvi, turizm vazirligining web saytidagi ma'lumotlar, QR kodlari va qibla tomonlarini bilib olishlari mumkin. Bu bo'limni yaratishda «Carousel Group» harakatli tugmalar yaratish usulidan foydalanildi.

² Muallif ishlanmasi

3-rasm. Al Hakim at-Termiziy bo'limi³

1.2. *Sulton Saodat*. Mobil ilova foydalanuvchilari bu bo'limda ziyoratgoh haqidagi rasmlar, audio ma'lumotlar, video ma'lumotlar, kitoblar, suhbatlar, ziyoratgohning xaritada joylashuvi, turizm vazirligining web saytidagi ma'lumotlar, QR kodlari va qibla tomonlarini bilib olishlari mumkin.

³ Muallif ishlanmasi

4-rasm. Sulton Saodat bo'limi⁴

1.3 *Qirqqiz ziyoratgohi*. Surxondaryo viloyatining yana bir tarixiy binolardan hisoblanib, bu ziyoratgoh tarixi dunyo olimlari va sayyohlarining e'tiborida. Ilovada ziyoratgohning hozirgi va avvalgi ko'rinishlari aks etgan rasmlar, audio va video ma'lumotlar, kitoblar foydalanuvchi uchun ko'plab imkoniyatlar taqdim etadi.

5-rasm. Qirqqiz ziyoratgohi bo'limi⁵

1.4 *Kokildor ota ziyoratgohi*. Surxondaryo viloyatining yana bir tarixiy ziyoratgohlardan hisoblanib, bu ziyoratgoh nomining o'zi sayyohlarida, bu inshootga tashrif buyurish istagini paydo qiladi. Ilovada ziyoratgohning hozirgi va avvalgi ko'rinishlari aks etgan rasmlar, audio va video ma'lumotlar, kitoblar foydalanuvchi uchun ko'plab imkoniyatlar taqdim etadi.

6-rasm. Kokildor ota ziyoratgohi bo'limi⁶

2. Qo'shimcha ma'lumotlar (Additional information). Surxondaryo viloyati haqida ilova foydalanuvchilariga yana ham ko'proq ma'lumotlar berish maqsadida audio, video va matnli ma'lumotlar joylanib borildi.

⁴ Muallif ishlanmasi

⁵ Muallif ishlanmasi

⁶ Muallif ishlanmasi

Bo'lim 4 qismdan iborat:

2.1 YouTube. Bu menyuda Surxondaryo viloyati haqidagi video ma'lumotlar joylashgan YouTube ijtimoiy tarmoq ma'lumotlari joylangan. Bo'lim belgisi sifatida YouTube ijtimoiy tarmog'i belgisi qo'yildi bu o'z navbatida foydalanuvchi e'tiborini bo'limda videolar joylashganligiga qaratadi. Ammo mobil ilovadan foydalanuvshilar telefon aparatlari internet tarmog'iga ulanmagan bo'lsa Youtube videolarini ko'rishning imkoniyati bo'lmaydi. Youtube videolarini ketma-ketlikda almashinib ko'rish va yagona bitta video ko'rish mumkin. Ko'rinishning orqa tomoniga viloyatning asosiy manzarasi bo'lgan tog' lolalari qo'yildi.

7-rasm. YouTube bo'limi dizayni⁷

2.2 Audio player. Surxondaryo viloyati haqidagi audio ma'lumotlar ketma ketligi joylangan bo'lim hisoblanib, unda nafaqat ma'lumotlar balki qo'shiq va musiqalar joylashtirish ham mumkin. Audio ma'lumotlar bo'limida ziyorat turizmiga asoslangan tarixiy yodgorliklar haqidagi afsona va rivoyatlar, radio dasturlaridagi tarixchi olimlarning o'zaro suhbatlari joylashtirilgan. Asosiy Tarixiy ziyoratgohlar Al Hakim at-Termiziy, Sulton Saodat, Qirqqiz, Murch Bobo, Kokildor ota So'fi Olloyor kabi ziyoratgohlarning asl haqiqatlari har bir sayohatchida bu hududlarga borib o'z ko'zlari bilan ko'rish istagini uyg'otadi. Bo'lim dizaynini yaratish maqsadida musiqa notalari belgisi joylandi va orqa tomonidagi ko'rinishga dasturning o'zida mavjud bo'lgan tayyor rasmlardan foydalanildi. Rasmning yashilligida ham ma'lum ma'no bor.

⁷ Muallif ishlanmasi

8-rasm. Audio player bo'limi dizayni⁸

2.3 Yangiliklar va bloklar (News and Blogs). Bu bo'limda oxirgi vaqtlarda Surxondaryo viloyatida bo'layotgan voqealar, yangiliklar va tadbirlar joylandi. Ushbu bo'limda Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan xalqaro «Baxshichilik» festivalidan olingan rasmlar va videolar, televideniyalarda namoyish etilgan tarixiy obidalar haqidagi ko'rsatuvlar, yaqin yillarda gazeta va jurnallarda yozilgan maqolalar tezislari, 2024-yil 27-28-may kunlari Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi va Turkiyaning Chankiri Karatekin universiteti bilan hamkorlikdagi "Movarounnahrda Onado'lga hadis an'anasi va muhaddislar" mavzusida xalqaro ilmiy konferensiya jarayonidan maxsus lavhalar joylangan. Tashqi dizayniga esa internet saytlardan foydalangan holda olingan belgilar (icons)⁹ dan bo'lgan yangiliklar belgisi joylandi. «Yangiliklar va bloglar (News and blogs)» so'zlari belgining pastki qismiga yozib qo'yildi. So'zlar o'zbek va ingliz tillarida yozildi.

9-rasm. Yangiliklar va bloglar bo'limi dizayni¹⁰

⁸ Muallif ishlanmasi

⁹ <https://www.flaticon.com>

¹⁰ Muallif ishlanmasi

2.4 Surxondaryo viloyati haqida ma'lumotlar (Information about Surkhandarya region PDF document). Bu bo'limda Surxondaryo viloyati haqidagi ma'lumotlar jamlangan kitob va yozma adabiyotlar joylashgan. Joylangan asosiy adabiyot bu «O'zbekiston tarixi va madaniyati – Surxondaryo etnografiyasi» kitobining PDF shakli yuklandi bu kitobda Surxondaryo viloyatining tarixi aks etgan etnografiyasi yozilgan.

Bu belgi dizayni orqa tomonida birinchi bo'lib Surxondaryo viloyatida ochiladiga boychechak va lola rasmlari va moviy osmon rasmlari aks etgan. Keyingi belgi esa PDF formatdagi belgi bo'lib foydalanuvchi bu belgini ko'rgandan keyin, bo'limda kitob mavjudligini biladi. Ilovaning pastki qismida «Surxondaryo viloyati haqida ma'lumotlar (Information about Surkhandarya region PDF document)» so'zlari yozilgan. Orqa fon bilan yozuv turlari mos bo'lishi uchun, yozuv qora rangda, belgining ma'lum qismi xira oq rang bilan qoplangan.

10-rasm. Surxondaryo viloyati haqida ma'lumotlar (Information about Surkhandarya region PDF document) bo'limi dizayni¹¹

2.5 Maschitlar (Mosque). Bu bo'limda Surxondaryo viloyatidagi Maschitlar joylashgan. Shuningdek Surxondaryo viloyatidagi maschitlar haqidagi ma'lumotlarni internet saytlari, tarixiy kitoblar va qo'lyozmalar orqali o'rganildi va ilovaga joylandi, bu esa o'z navbatida nafaqat ichki turizm balki xalqaro turizm uchun yaratilgan mobil ilovalarda maschitlarning joylashishi va ko'rinishlari muhim ahamiyatga ega chunki Islom diniga e'tiqod qiluvchilar soni yil sayin ko'payib bormoqda, shuning uchun ham mobil ilovada Maschitlar bo'limi alohida menyu sifatida qo'yilgan. Foydalanuvchilar bevosita bo'limdagi Google xarita yordamida joylashgan joyiga nisbatan eng yaqin maschitni topishi va ibodat qilishi mumkin bo'ladi. Google xaritadagi joylashuvni mobil telefonlardagi internet tarmog'ini ulagan holda amalga oshiradi yoki internet mavjud bo'lmagan hollarda joylashuv rasmi orqali aniqlab olish mumkin bo'ladi. Bo'limda maschitlar joylashish nuqtalari rasmlari va ma'lumotlari aks etgan. Interfeysda esa iconcalar orqali maschit rasmi yuklab olindi va pastki qismiga qora ranglarda «Maschit (Mosque)» so'zlari yozib qo'yildi.

¹¹ Muallif ishlanmasi

11-rasm. Maschitlar (Mosque) bo'limi belgisi¹²

8. Qibla. Bu bo'limda namoz o'quvchilar uchun qibla qaysi tomondaligini bildirish uchun compos joylashtirilgan. Ilovadan foydalanayotgan har bir inson qayerda bo'lishidan qat'iy nazar qibla qaysi tomonda ekanligini oson topa oladi. Bu belgi ishlashi uchun mobil operatorlar internet tarmog'iga ulangan bo'lishi va joylashish nuqtalarini aks ettirib turuvchi GPS qurilmasi yoqilgan bo'lishi lozim. Mobil ilovadagi barcha ziyoratgohlarning asosiy bo'limlariga qibla bo'limi joylashtirilgan bo'lib, bo'lim dizayni yaratishda Islom dinining ramzi hisoblangan oy belgisi qo'yilgan.

12-rasm. Qibla bo'limi belgisi va uning ishlashi¹³

Yaratilgan «Ziyorat turizmi» mobil ilova kompyuter yordamida amalga oshirildi. Endi tayyor bo'lgan mobil ilovani mobil telefon va smartfonlarga o'kazish jarayonlari quyidagicha:

-Birinchi navbatda mobil telefonimiz orqali dasturchi ekanligimizni sozlamalar bo'limidan bajarish lozim.

Sozlamalar (settings) bo'limidagi telefon haqida (About phone) menyusiga o'tamiz, undan raqam qurilishi (Build number) bo'limiga o'tgan holda 7 marta bosiladi va dasturchi (Developer) bo'limi bosiladi, agar bu amallar avvalroq bajarilgan bo'lsa «Siz allaqachon

¹² Muallif ishlanmasi

¹³ Muallif ishlanmasi

dasturchisiz» degan xabar keladi. Dasturchi xususiyatlari (Developer options) bo'limiga kirgan holda kompyuterdagi dasturimizni telefonga o'tkazish lozim.

-dasturchi xususiyatlari (Developer options) bo'limidan usb orqali ulash (USB debugging) ni yoqish orqali USB orqali ilovani telefonga o'tkazishga rozi bo'lish lozim.

-telefondagi sozlamalar to'g'irlanganiga ishonch hosil qilingandan keyin telefon va kompyuterni ulashga mo'ljallangan qurilmani olib, uning ishlashiga ishonch hosil qilinadi. Kompyuter va telefon ulangandan keyin dasturdagi jihozlar qismidan o'zimizning telefonimiz modelini tanlaymiz va ishga tushirish (Run) tugmasi bosiladi. Ilova telefon apparatimizda ishlashini tekshirib ko'ramiz.

“Ziyorat turizmi” mobil ilovasi tayyor bo'ldi. Ilova – har qanday zamonaviy mobil telefonlarga ulashish orqali o'rnatib ishlatish mumkin. Ilova ishlashining ayrim shartlari mavjud bo'lib birinchi navbatda internet tarmog'iga ulangan bo'lishi, internet bilan ishlaydigan ayrim xususiyatlari, Google xarita bilan ishlash, geolokatsiya, compos, Youtube, Facebook, instagram ijtimoiy tarmoqlarning ishlashi uchun kerak. Ammo umumiy ilovaning ishlashi internet tarmog'isiz ishga tushadi, xarakatlanuvchi belgilarni qo'l bilan o'tkazish mumkin, ayrim audio ma'lumotlarni, yuklangan kitoblar va yozuvlar kabi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 avgustda “2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. / <https://lex.uz/docs/-61665391>.
2. Turakulov I.N., Rashidov A., Rabimov N.R. Ma'lumotlar bazasining murojaatli modeli asosida virtual kutubxonaning web ilovasini yaratish texnologiyasi. Samarqand davlat universiteti 2018-yil, 3-son..//
3. A. Badalov. Web sahifadan Android ilova yaratish. Toshkent O'qituvchi nashriyoti – 2018. – 35 b.
4. Sh. O. Tashmatov Туризм соҳасини ривожлантиришнинг. Самарқанд иқтисодиёт 08.05.2000
5. Михеев Р.Э. android studio как платформа разработки электронных билетов // Bangladesh Journal of Public Administration (BJPA). DOI: 10. – pp. 35-39.